

Étude paramétrique de l'érosion de surface d'un sol à l'aide des dispositifs HET et EFA

Parametric study of soil surface erosion using HET and EFA devices

S. Youssef¹, N. Benahmed¹, S. Nicaise¹, P. Philippe¹, A. Bennabi², A. Poupardin²

¹ INRAE, Aix Marseille Univ, RECOVER, Aix-en-Provence, France, shadi.youssef@inrae.fr

² Université Paris-Est, Institut de Recherche en Constructibilité, ESTP, Cachan, France

Résumé

Le phénomène d'érosion présente le risque prédominant pour les structures hydrauliques en terre. Selon les statistiques, environ la moitié des ruptures de barrage sont dues à l'érosion par surverse lors d'inondations. Cependant, même en l'absence d'inondations, une proportion similaire de ruptures de ces ouvrages résulte des écoulements d'infiltration et de l'érosion interne subséquente, qui est caractérisée par un détachement et un transport des particules de sol à travers le remblai ou sa fondation par l'écoulement de l'eau. La vulnérabilité à l'érosion est connue comme étant dépendante de plusieurs facteurs liés aux propriétés du sol. Cette étude a examiné différents facteurs liés au sol pouvant influencer la résistance à l'érosion de mélanges argile/sable grossier, et plus spécifiquement : la teneur en eau, le degré de compactage, la fraction de fines et la forme des particules grossières. Deux types d'essai d'érosion, le Hole Erosion Test (HET) et l'Erosion Function Apparatus (EFA), ont été réalisés sur des échantillons de densités, fractions argileuses et teneurs en eau variables. Ces deux érodimètres sont connus comme des méthodes simples et économiques pour déterminer l'érodabilité, c'est-à-dire la sensibilité d'un sol à l'érosion. En utilisant une loi d'érosion préalablement développée et couramment utilisée, appelée loi de contrainte de cisaillement en excès, les paramètres d'érosion issus des essais HET et EFA ont été analysés en détail afin d'établir une corrélation avec plusieurs propriétés du sol et de comparer entre eux les résultats fournis par les deux appareils. Les résultats ont montré que les pourcentages d'argile inférieurs à 50% accentuent fortement l'érodabilité des mélanges étudiés et que l'augmentation de la teneur en eau induit une légère augmentation de la résistance à l'érosion, mais aussi de la cinétique d'érosion. Les résultats HET ont indiqué une augmentation de la résistance à l'érosion avec le taux de compactage, tandis que les résultats EFA ont montré une insensibilité à ce paramètre. En ce qui concerne l'effet de la forme des particules grossières (sable d'Hostun, sable de Loire, billes de verre), les résultats ont révélé deux conclusions contre-intuitives : les particules arrondies confèrent une meilleure résistance contre l'initiation de l'érosion mais, une fois l'érosion amorcée, elles favorisent une cinétique plus rapide.

Mots-clés

érosion interne, Hole Erosion Test, Erosion Function Apparatus, sols cohésifs, propriétés du sol, paramètres d'érosion

Abstract

The erosion phenomenon poses a significant and predominant risk to earthen hydraulic structures. It involves the detachment of soil particles, which are then transported by the flow of water. According to statistics, approximately half of dam failures are caused by overflow erosion. Surprisingly, even in the absence of floods, a similar proportion of failures result from infiltration flow and subsequent internal erosion. Internal erosion is the primary cause of failure in earthen hydraulic structures, such as embankment dikes and dams, and is linked to the infiltration flows that detach and transport soil particles through the embankment or its foundation. The vulnerability to erosion is known to depend on several factors related to soil and erosion fluid properties. This study examined various soil-related factors that could influence the erodibility of clay/coarse soil mixtures, specifically water content, compaction degree, fines fraction, and the shape of coarse particles. Two types of tests, the Hole Erosion Test (HET) and the Erosion Function Apparatus (EFA), were conducted on samples with varying densities, clay fractions, and water contents. Both erodimeters appear to be simple and cost-effective methods for measuring soil resistance to erosion. Using a previously developed and commonly used erosion law, known as the excess shear-stress law, the erosion parameters from the HET and EFA tests were analyzed in detail to establish a correlation with several soil properties and to compare the results provided by the two devices. The results showed that clay percentages below 50% strongly increase the erodibility of studied mixtures. The findings reveal as well that the increase of moisture content leads to a slight increase in erosion resistance, but also in erosion kinetics. The HET results indicated an increase in erosion resistance with the increase in soil's compaction degree, while the EFA results showed an insensitivity to this parameter. Finally, as regards the effect of the coarse particles shape (Hostun sand, Loire sand or glass beads), the results revealed two counter-intuitive findings: rounded particles provide better resistance against erosion initiation, erosion threshold, but, once erosion has started, they promote faster kinetics, erosion rate.

Key Words

internal erosion, Hole Erosion Test, Erosion Function Apparatus, cohesive soils, soil parameters

Introduction

L'érosion interne, en particulier l'érosion par écoulement concentré, est largement reconnue comme un mécanisme majeur conduisant à des ruptures de barrages en remblai [1]. Au cours des dernières décennies, de nombreuses recherches ont été menées sur ce sujet dans le but de comprendre l'impact des propriétés du sol sur sa résistance à l'érosion de surface. Malgré ces efforts, les données disponibles dans la littérature sur ce sujet sont limitées, ce qui rend difficile l'établissement de relations fiables entre sensibilité à l'érosion et propriétés du sol. L'évaluation de la résistance du sol à l'érosion interne consiste généralement à mesurer son érodabilité, quantifiée par le taux d'érosion et la contrainte de cisaillement critique. Ces paramètres d'érodabilité sont définis dans l'équation locale d'érosion suivante :

$$\dot{m} = K_{er} (\tau - \tau_c) \quad (1)$$

Où \dot{m} représente le taux de masse érodée (en kg/m/s), K_{er} est le coefficient d'érosion en (s/m), τ la contrainte tangentielle exercée par le fluide sur le sol (en Pa), et τ_c la contrainte critique (ou seuil) d'érosion (en Pa). Cette loi, postule donc une proportionalité entre le taux d'érosion et la contrainte en excès.

L'objectif de notre étude porte sur des matériaux composés d'un mélange de grains grossiers et de particules fines dans le but d'explorer la façon dont la nature et l'état du sol affectent deux aspects de l'érosion : (i) les conditions dans lesquelles l'érosion s'initie, caractérisées par la contrainte critique τ_c , et (ii) la cinétique de l'érosion dans des conditions stationnaires ou quasi-stationnaires, quantifiée par le coefficient d'érosion K_{er} . Pour ce faire, les dispositifs d'essais de laboratoire HET et EFA sont utilisés pour déterminer ces deux paramètres. Une attention particulière est accordée à l'étude de l'impact des différentes propriétés des matériaux, telles que la teneur en eau, la teneur en fines, le degré de compactage et la forme des particules grossières, sur l'érodabilité des sols testés.

Dispositifs expérimentaux et matériaux étudiés

Hole Erosion Test (HET)

Le Hole Erosion Test, ou essai d'érosion de conduit, est le plus couramment employé actuellement pour étudier la résistance des sols cohésifs à l'érosion interne, en particulier à l'érosion par écoulement concentré. Le dispositif d'essai utilisé ici se compose de trois chambres en Plexiglas (Figure 1): une chambre amont qui contient un nid d'abeille pour assurer une distribution uniforme de l'écoulement entrant, une chambre centrale qui reçoit l'échantillon de sol, et une chambre aval. Pour calculer le gradient hydraulique, des capteurs de pression sont placés dans les chambres amont et aval, de part et d'autre de l'échantillon de sol. De plus, un débitmètre est installé à l'arrivée d'eau pour mesurer le débit, qui est contrôlé par une vanne micrométrique en aval. Un turbidimètre est également placé en aval pour estimer la masse érodée, après une calibration spécifique.

FIGURE 1. Photographie du Hole Erosion Test (HET).

Erosion Function Apparatus (EFA)

L'Erosion Function Apparatus, tel que représenté dans la Figure 2, a été développé par Briaud et al. (2001) pour évaluer la contrainte de cisaillement hydraulique et le taux d'érosion des sols. L'appareil utilisé ici est une réplique de l'original. Il comprend un canal de section rectangulaire équipé d'une vanne de contrôle de débit. L'échantillon de sol, contenu dans un tube Shelby, est introduit par un trou circulaire à la base du canal. Une pompe contrôlée par un convertisseur de fréquence génère un écoulement en circuit fermé, induisant une contrainte de cisaillement à l'interface eau/sol. La vitesse d'écoulement peut varier dans la plage de 0,1 m/s à 6 m/s. Une fenêtre en Plexiglas est installée sur la face latérale du dispositif et permet de suivre l'évolution du taux d'érosion. Sous le canal, une plateforme avec un piston permet de pousser l'échantillon vers le haut, en veillant à ce qu'il reste au niveau de la base du canal. L'appareil est équipé d'un thermocouple intégré pour mesurer la température de l'eau, du côté amont de l'échantillon de sol.

FIGURE 2. Photographie de l'Erosion Function Apparatus (EFA).

Matériaux sélectionnés

Les mélanges de sol utilisés pour les tests d'érosion se composent de:

- Kaolinite armoricaine KA, qui est une argile fine naturelle avec un indice de plasticité élevé ($IP = 25 > 17$).
- Sable d'Hostun HN0.4/0.8, qui est un sable grossier siliceux naturel largement utilisé dans des études de recherche. Les particules de ce sable ont une forme angulaire à sub-angulaire avec une surface rugueuse.
- Sable de Loire TEN0.55, qui est également un sable siliceux naturel, composé de particules allongées sub-arrondies avec une surface relativement lisse.
- Billes de verre GB0.4/0.8, considérées comme un matériau granulaire artificiel composé de billes de verre sodocalcique. Ces billes ont été sélectionnées pour leur rapport de circularité (largeur/longueur) $\geq 0,95$ et une surface polie (non revêtue).

Les courbes granulométriques de ces quatre matériaux sont données dans la Figure 3.

FIGURE 3. Courbes de distribution granulométrique des matériaux utilisés.

Programme expérimental et protocoles

Tous les essais d'érosion ont été réalisés sur les échantillons de sol immédiatement après le compactage de l'échantillon. En ce qui concerne les essais HET, ils suivent un protocole expérimental qui comprend, entre autres, le moulage à la paraffine du trou après que l'échantillon de sol ait été érodé et extrait à la fin de l'essai. Cette étape permet de déterminer le diamètre final par pesée directe du squelette de paraffine et, par conséquent, du trou érodé. La première étude concernant l'effet de la teneur en eau est réalisée sur cinq échantillons de sol composés de kaolinite armoricaine pure, préparés avec cinq teneurs en eau différentes, à savoir 28 %, 30 %, 32 %, 34 % et 36 %, mais tous compactés à 95 % de la densité maximale sèche. En ce qui concerne l'effet de la fraction massique d'argile et du degré de compactage, le sol est préparé à la teneur en eau optimale, des tests d'érosion étant réalisés sur plusieurs mélanges de KA et HN0.4/0.8 avec une fraction massique d'argile décroissante de 100 % à 10 %. L'effet de la forme des particules

grossières est étudié à travers 15 échantillons de sol. Tous les échantillons sont composés, en masse, de 50 % de matériau cohésif fin (KA) et de 50 % de matériau grossier (HN, TEN, ou GB). Le sol est préparé à la teneur en eau optimale, et chaque mélange est compacté à cinq degrés différents, soit 88 %, 92 %, 95 %, 98 % et 100 % de la densité maximale sèche standard Proctor. En raison de l'effet de la méthode de préparation de l'échantillon sur la structure des mélanges sable-argile, une procédure de mélange des différents composants est choisie : tout d'abord, le matériau granulaire sec est mélangé avec le matériau fin, puis de l'eau est ajoutée par aspersion sur le mélange en quantité correspondant à la teneur en eau optimale déterminée par l'essai Proctor. Les procédures de compactage des échantillons de sol et des essais d'érosion utilisant le HET et l'EFA sont décrites en détail dans [2]. Afin de déterminer les paramètres de la loi d'érosion, à savoir τ_c et K_{er} , pour les essais HET, nous avons suivi deux des principales méthodes d'interprétation actuellement utilisées dans la littérature [3], [4]. Quant à l'EFA, grâce au graphique de Moody, nous avons pu déterminer la contrainte de cisaillement et donc les paramètres d'érosion.

Résultats expérimentaux

Influence de la teneur en eau

Comme le montre la Figure 4, les valeurs de τ_c obtenues pour les échantillons de sol sont relativement similaires, avec une légère augmentation avec la teneur en eau, sauf pour une teneur en eau de 30 % où une valeur nettement plus élevée est observée. Par ailleurs, K_{er} pour tous les essais d'érosion indique une valeur faible, inférieure à 1 s/m, avec une tendance à augmenter avec la teneur en eau, sauf pour 36 % où une diminution nette et quelque peu inattendue est observée. Il est important de noter que quelques points expérimentaux présentent des barres d'erreur assez élevées, et nécessiteraient d'être vérifiés.

FIGURE 4. Effet de la teneur en eau pour les essais HET sur les échantillons de sol KA100HN0.

Influence de la fraction massique d'argile

Bien que le sable pur n'ait pas été spécifiquement testé, il est toujours possible de déterminer son seuil d'érosion en utilisant le diagramme de Shields. Cela donne une valeur de τ_c de 0,3 Pa pour le sable HN0.4/0.8. La Figure 5 présente les résultats obtenus avec l'essai HET. Elle illustre les variations des paramètres d'érosion pour 7 mélanges différents de KA-HN, avec des fractions

massiques d'argile variables et compactés à 5 pourcentages différents de la densité maximale sèche. Bien que les tendances générales soient similaires, il existe néanmoins des différences quantitatives. Les résultats indiquent qu'une augmentation de la fraction massique d'argile conduit à des valeurs de τ_c plus élevées et à des valeurs de K_{er} plus faibles. Pour les valeurs de τ_c , un plateau semble être à peu près atteint pour les échantillons plus lâches, tandis qu'une augmentation plus limitée continue d'être observée pour les échantillons plus denses. De plus, les plus petites valeurs de τ_c à faible fraction de fines concordent bien avec la valeur estimée pour le sable pur. Pour une teneur en argile donnée, τ_c augmente généralement avec la densité, montrant une corrélation claire. En revanche, il existe un ordre distinct des valeurs de K_{er} , avec des valeurs notablement plus basses pour les échantillons compactés à 92 % et, dans une moindre mesure, à 98 % par rapport aux autres points de données.

FIGURE 5. Effet de la fraction massique d'argile par essais HET.

L'étude de l'effet du pourcentage de KA, représentant la teneur en fines dans le mélange de sol, a également été réalisée avec l'EFA. La Figure 6 représente l'ensemble des données obtenues avec ce dispositif. Une augmentation relativement cohérente de τ_c avec la fraction d'argile est observée, tandis que, inversement, il y a une forte diminution de K_{er} suivie d'une stabilisation autour d'une valeur de $3 \text{ à } 5 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ quelle que soit la densité de l'échantillon. Pour une fraction massique d'argile donnée, les valeurs obtenues pour les deux paramètres d'érodabilité restent dans une plage étroite, il y a toutefois une tendance à l'augmentation avec la diminution de la densité, à la fois pour τ_c et pour K_{er} .

FIGURE 6. Effet de la fraction massique d'argile par essais EFA.

Influence du degré de compactage

Pour les trois mélanges les plus argileux (fractions massiques d'argile de 80 %, 90 % et 100 %), la contrainte de cisaillement critique obtenue à l'essai HET (Figure 7) augmente progressivement avec la densité, les valeurs restant cependant proches au vu des barres d'erreur relativement grandes. Quant aux coefficients d'érosion, ils montrent une tendance vers des valeurs plus faibles et légèrement décroissantes pour les mélanges riches en argile. Plus précisément, les courbes pour KA50HN50, KA40HN60 et KA30HN70 suivent une tendance approximativement linéaire de τ_c avec le degré de compactage, indiquant une augmentation de la résistance à l'érosion avec des fractions massiques d'argile plus élevées. A partir de 98% de compactage, l'évolution de τ_c n'est pas très claire, et tend à se stabiliser pour certains mélanges, mais aussi à augmenter ou à diminuer pour d'autres. K_{er} montre un comportement différent, il diminue avec le degré de compactage, sauf pour le mélange d'argile à 30 %, qui présente des tendances moins claires, notamment avec une valeur plus basse que prévu à un compactage de 92 %. Le mélange d'argile à 20 % présente les contraintes de cisaillement critiques les plus basses, en particulier à son état de compactage le moins élevé et un K_{er} le plus élevé, d'environ $26 \times 10^{-3} s/m$.

FIGURE 7. Effet du degré de compactage par essais HET.

L'analyse des courbes de l'évolution de τ_c obtenues à l'EFA (Figure 8) n'est pas aisée. En effet, pour le mélange KA20HN80, la valeur de τ_c semble relativement constante en tenant compte des barres d'erreur, tandis que de légères diminutions sont observées pour les mélanges KA30HN70 et KA40HN60. Les mélanges KA50HN50 et KA70HN30, quant à eux, montrent des évolutions inverses, avec une légère augmentation de τ_c (de 88 à 92% de compactage), suivie d'une diminution pour KA50HN50, et une diminution de τ_c (de 88 à 95% de compactage), suivie d'une augmentation quelque peu plus prononcée pour KA70HN30. En ce qui concerne l'évolution de K_{er} avec le degré de compactage, l'effet de ce dernier est principalement observé pour le mélange le moins argileux (20 % de KA), où K_{er} présente une valeur élevée à faible densité, suivie d'une forte diminution et d'un plateau. En revanche, les mélanges les plus riches en kaolinite montrent très peu de variation de K_{er} , ce qui est contreintuitif.

FIGURE 8. Effet du degré de compactage par essais EFA.

Influence de la forme des particules grossières

Comme on peut le voir sur la Figure 9 (résultats HET), le mélange avec des particules rondes (GB) présente les plus hautes valeurs de τ_c , tandis que le mélange avec des particules angulaires (HN) possède les plus basses. La différence de comportement entre ces deux types de matériaux devient plus prononcée avec l'augmentation du degré de compactage. Pour le sol grossier intermédiaire TEN (particules sub-arrondies), on observe un τ_c assez similaire à celui de HN pour des degrés de compactage inférieurs à 95 % puis une divergence nette pour des degrés supérieurs à 95 %, où les valeurs du mélange TEN sont proches de celles du mélange GB. En ce qui concerne K_{er} , et en considérant les tendances générales, le mélange avec des particules rondes (GB) présente également les valeurs les plus élevées par rapport aux deux autres mélanges. De même que pour τ_c , le mélange avec des particules sub-angulaires (HN) montre les plus faibles valeurs de K_{er} . De plus, à mesure que le degré de compactage augmente, les valeurs de K_{er} des trois mélanges tendent à converger. Contrairement à τ_c , la variation de K_{er} pour les différents mélanges suggère que la présence de billes de verre conduit à la plus grande érodabilité du sol une fois l'érosion initiée.

FIGURE 9. Effet de la forme des particules grossières par essais HET.

À partir de la Figure 10 (résultats EFA), il paraît là aussi évident que le mélange avec des particules arrondies (GB) présente les valeurs les plus élevées à la fois pour τ_c et pour K_{er} . En revanche, le mélange avec des particules angulaires (HN) montre des paramètres d'érosion avec une tendance similaire mais systématiquement des valeurs plus basses. Le comportement des grains sub-arrondis (TEN) est plus variable en ce qui concerne τ_c , correspondant parfois au niveau de résistance du mélange GB et parfois même en dessous de celui de HN. En ce qui concerne K_{er} , le mélange TEN présente une cinétique d'érosion sensiblement limitée par rapport aux deux autres mélanges, qui, comme observé pour τ_c , suivent des évolutions comparables mais avec un décalage systématique favorisant une plus grande sensibilité à l'érosion pour le mélange GB. En outre, l'effet du degré de compactage sur la résistance à l'érosion peut également être discuté. Tant les mélanges GB que HN montrent une légère augmentation de τ_c de 88% à 92%, suivie de valeurs presque constantes ou même d'une légère diminution. Une fois de plus, la résistance maximale ne correspond pas aux échantillons les plus denses. Aucune tendance claire n'est observée pour le mélange TEN, dont les valeurs de résistance fluctuent davantage. En ce qui concerne K_{er} , une valeur relativement constante est notée, avec éventuellement une légère baisse avec la densité, en particulier plus marquée pour le mélange TEN.

FIGURE 10. Effet de la forme des particules grossières par essais EFA.

Conclusion

De nombreux essais d'érosion ont été réalisés à l'aide du HET et de l'EFA pour analyser l'influence de diverses propriétés du sol sur son érodabilité. Les paramètres étudiés comprenaient la teneur en eau, le degré de compactage par rapport à la densité maximale déterminée à l'essai Proctor, la fraction d'argile dans le mélange et la forme des particules grossières. Les résultats obtenus ont conduit aux conclusions suivantes:

1. L'augmentation de la teneur en eau induit une légère augmentation de la contrainte de cisaillement critique et du coefficient d'érosion pour la kaolinite pure dans les essais HET, bien que cela ne soit pas entièrement systématique.
2. L'augmentation de la densité du sol améliore généralement la résistance à l'érosion. Toutefois, la réponse semble varier en fonction de la sollicitation appliquée. Les essais réalisés avec le HET ont montré des valeurs de contrainte de cisaillement critique plus élevées que ceux réalisés avec l'EFA, tandis que le coefficient d'érosion n'a pas présenté de variation significative par rapport au degré de compactage avec les deux dispositifs.
3. L'augmentation de la teneur en fines conduit à des sols moins érodables, avec une contrainte de cisaillement critique plus élevée et un coefficient d'érosion plus faible. Un changement de comportement a été observé autour d'une teneur en fines d'environ 40 à 50 %, et qui correspondrait, a priori, à la teneur en fines seuil au-delà de laquelle le comportement est dominé par les fines dans un mélange. Le coefficient d'érosion présente des changements significatifs autour de cette valeur seuil tandis que la contrainte de cisaillement critique augmente régulièrement avec l'augmentation de la fraction massique d'argile. Il est à noter que l'influence du degré de compactage semble diminuer avec une plus grande teneur en argile.
4. Les particules arrondies offrent une meilleure résistance au déclenchement de l'érosion mais, une fois que l'érosion a commencé, elles favorisent un taux d'entraînement du sol plus élevé.

Références

- [1] Foster M., Fell R., Spannagle M. (2000). The statistics of embankment dam failures and accidents, *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 37, no. 5, pp. 1000–1024.
- [2] Youssef S. (2023). Soil surface erosion: local law and influence of soil and flow properties on the erosion resistance of hydraulic structures, Aix - Marseille university, Thèse de doctorat.
- [3] Benahmed N., Chevalier C., Bonelli S. (2012). Concentrated leak erosion, in *Erosion of Geomaterials*, S. Bonelli, Ed. London: ISTE/Wiley, pp. 155–186.
- [4] Bonelli S., Fell R., Benahmed N. (2013). Concentrated Leak Erosion, in *Erosion in Geomechanics Applied to Dams and Levees*, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., pp. 271–341.